

LEITORES E LEITURA, NO CONTEXTO SOCIAL CONTEMPORÂNEO

[Ciências Humanas, Letras/Literatura, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024](#)

[SUMÁRIO / 03/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11110220

Josimar Viana Paz

Michelly Morais Araujo

Francilene Magalhães Pimentel

Resumo

Considerando a leitura como uma atividade histórica, cultural e social, e em diálogo com pesquisadores que trabalham com a história da leitura, a pesquisa focaliza os leitores e busca estabelecer uma contextualização específica para a leitura.

A leitura, é sempre vista como uma rotulação, pelos estudantes de ensino médio, mas o projeto, realizará enfoques voltados à conscientização, do ler, como fonte de inspiração, buscando resgatar o leitor, a reflexão no entendimento do que se lê, há um convite ao leitor a refletir sobre o que é Literatura e ter conhecimento de todas as controvérsias que envolvem este assunto no decorrer dos séculos, buscando avaliar o que é ou não literário dentro das concepções de arte literária na atualidade, tendo como enfoque analisar o nível de compreensão da leitura por alunos do ensino médio, das escolas públicas de Goiânia, a compreensão

dos alunos que cursam a 3ª série do ensino médio e que utilizam o transporte público.

Durante o processo de leitura, será utilizado o transporte público, já que a maioria dos alunos utiliza a escola como local de leitura. Durante as aulas de Língua Portuguesa, serão realizadas entrevistas utilizando questionários com objetivos e dissertativos, aplicados aos alunos durante as aulas.

Esperamos que isso ajude a construir o processo social e a importância desse recurso como um mecanismo de intelectualidade nas produções dos alunos, além de formar comportamentos de leitura nos estudantes, levando em conta a rotina dos estudantes pesquisados.

Os resultados mostraram que a leitura pode ajudar na construção do processo social, e a relevância desse recurso como um instrumento de intelectualidade nas produções dos alunos.

Palavras-chave: Literatura, leitura, compreensão.

Abstract

Considering reading as a historical, cultural and social activity, and in dialogue with researchers who work with the history of reading, the research focuses on readers and seeks to establish a specific contextualization for reading.

Reading is always seen as a label by high school students, but the project will focus on awareness, reading, as a source of inspiration, seeking to rescue the reader, reflection on understanding what is read, there is an invitation to the reader to reflect on what Literature is and be aware of all the controversies surrounding this subject over the centuries, seeking to evaluate what is or is not literary within the conceptions of literary art today, focusing on analyzing the level of reading comprehension by high

school students from public schools in Goiânia, understanding by students in the 3rd year of high school and who use public transport.

During the reading project, public transport will be used, as most students use school as a place to read. During Portuguese language classes, interviews will be carried out using questionnaires with objectives and essays, applied to students during classes.

We hope that this will help to build the social process and the importance of this resource as a mechanism of intellectuality in student productions, in addition to forming reading behaviors in students, taking into account the routine of the students researched. The results showed that reading can help in the construction of the social process, and the relevance of this resource as an instrument of intellectuality in students' productions.

Keywords: Literature, reading, understanding.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo analisar o nível de compreensão de leitura dos alunos do Ensino Médio das escolas públicas de Goiânia nos transportes públicos, uma vez que, esse aluno não consegue um momento específico para realizar essa leitura como prática histórica, cultural e social e em diálogo com estudiosos que desenvolvem pesquisas relacionadas à história da leitura, assim a pesquisa é voltada aos leitores e visa estabelecer uma contextualização particularizando, a leitura.

A ascensão da leitura silenciosa permitiu uma leitura mais rápida e próxima dos leitores para com os suportes textuais. Apesar disso, a leitura oralizada, que demandava um tempo maior e uma postura corporal específica à declamação e à escuta, característica das sociedades com forte sentimento comunitário. Leitura, literatura, livros são vocábulos amplamente disseminados na sociedade contemporânea. Inculcam valores, modelam sujeitos de modo quase imperceptível. Esquecemos, na era da globalização, que práticas que hoje são consideradas normais e até

banalizadas nem sempre existiram. Concebendo a leitura como prática histórica, cultural e social e em diálogo com estudiosos que desenvolvem pesquisas relacionadas à história da leitura, assim a pesquisa é voltada aos leitores e visa estabelecer uma contextualização particularizando, a leitura.

Na medida em que a prática da leitura desenvolve o senso crítico dos leitores, torna-se meio contribuinte para a formação da identidade dos sujeitos, buscamos enfatizar que a leitura e o leitor, necessitam andar juntos, em busca do entendimento mútuo e satisfatório daquilo que se lê e do se espera, da leitura realizada.

Durante essa passagem de tempo, as práticas de leitura sofreram grandes transformações quanto à modalidade física (CHARTIER,1994). A ascensão da leitura silenciosa permitiu uma leitura mais rápida e próxima dos leitores para com os suportes textuais. Apesar disso, a leitura oralizada, que demandava um tempo maior e uma postura corporal específica à declamação e à escuta, característica das sociedades com forte sentimento comunitário, ainda pode ser encontrada nas sociedades modernas e vemos o leitor, fugindo, correndo, "lendo sem saber ler", deixando os prazeres da leitura, passarem e de fato, não compreenderem. O conjunto do planejamento e da execução do projeto contribui para o desenvolvimento da leitura, da escrita e da compreensão de textos dos alunos que cursam a 3ª série do ensino médio em um tempo estimado de 7 meses, para formar leitores e escritores competentes, além de indivíduos críticos e transformadores da sua realidade.

É nesse contexto histórico que Chartier busca fazer uma leitura das cartas e livros, mostrando assim as representações sociais daquele tempo. A obra analisa esse universo do Antigo Regime em oito ensaios e busca caracterizar a cultura popular desse período histórico. Para tanto, Chartier buscou dar preferências em seus estudos ao inventário dos materiais comuns a toda uma sociedade: aos rituais festivos, aos códigos de civilidade, aos impressos de grande circulação e à diversidade das práticas

que deles se utilizavam. A obra busca analisar as palavras dos textos, o escrito dos gestos, o impresso e a fala, traçando uma trajetória que objetiva restituir em sua complexidade as formas da expressão ou da comunicação cultural.

Para CHARTIER (1988,p.123)“A leitura é prática criadora, atividade produtora de sentidos singulares, de significações de modo nenhum redutíveis às intenções dos autores de textos ou dos fazedores de livros”, por isso ao ler cada um faz uma relação interna, com seus conhecimentos prévios sobre o assunto, suas expectativas e finalidades da leitura. Do século XVI ao XVII “subsistem as leituras em voz alta, na taberna ou na carruagem, no salão ou no café, na sociedade seleta ou na reunião doméstica” (CHARTIER,1988,p.124), o porquê desta socialização da leitura? Os livros, portadores de textos não são escritos, são manufaturados por escribas e outros artesãos, por mecânicos, e por impressoras e outras máquinas. O texto é produzido pelo autor, a partir daí todo o processo de produção escapa às suas mãos e passa para as editoras o processo de organizar e produzir o portador do texto, ou seja, o livro.

É necessário recordar que,

[...] não existe nenhum texto fora do suporte que dá a ler, que não há compreensão de um escrito, qualquer que ele seja, que não dependa das formas através das quais ele chega ao seu leitor. Daí a necessária separação de dois tipos de dispositivos: os que decorrem do estabelecimento do texto, das estratégias de escrita, das intenções do “autor”; e os dispositivos que resultam da passagem a livro ou a impresso, produzidos pela decisão editorial ou pelo trabalho da oficina, tendo em vista leitores ou leituras que podem não estar de modo nenhum em

*conformidade com os preestabelecidos pelo autor
(id., p. 127).*

Teve-se com a presente investigação o objetivo de Realizar enfoques voltados à conscientização, do ler, como fonte de inspiração, buscando resgatar o leitor, a reflexão no entendimento do que se lê, há um convite ao leitor a refletir sobre o que é Literatura e ter conhecimento de todas as controvérsias que envolvem este assunto no decorrer dos séculos, buscando avaliar o que é ou não literário dentro das concepções de arte literária na atualidade, tendo como enfoque analisar o nível de compreensão da leitura por alunos do ensino médio, das escolas públicas de Goiânia, a compreensão dos alunos que cursam a 3ª série do ensino médio e que utilizam o transporte público. Como objetivo específico analisar a compreensão dos alunos que cursam a 3ª série do ensino médio, a escola pública em Goiânia. E, Analisar a compreensão dos alunos que cursam a 3ª série do ensino médio, que utilizam o transporte público.

JUSTIFICATIVA:

Este artigo teve como ponto de partida a realização de uma leitura específica , em uma escola pública e em uma linha de ônibus, onde foi detectado no primeiro momento uma certa deficiência no ato da leitura por parte dos discentes, nas primeiras séries do Ensino Fundamental.

O estímulo e a consciência crítica do leitor; tem como foco levá-lo a desenvolver sua própria expressividade verbal ou sua criatividade latente; dinamizar sua capacidade de observando e refletindo (Coelho 2000), e/ou cabe a escola possibilitar distintas atividades que envolvam a leitura na sala de aula a fim de contribuir com o aprendizado dos estudantes, desde o Ensino Fundamental, para que sejam leitores proficientes e ativos na sociedade.

E, nesse aspecto, o docente se torna um protagonista nesse desafio, onde crianças chegam nessa etapa de sua vida estudantil sem uma alfabetização concreta, e aqui, o letramento ficará pra depois, embora o trabalho com a leitura não seja algo novo, ainda há desafios a serem superados que exigem disposição e empenho por parte dos docentes e alunos.

METODOLOGIA

O trabalho foi realizado nas linhas de ônibus 003 e nas dependências do Colégio estadual João Barbosa Reis, localizado no Bairro Gavelo, no Município de Goiânia – Go. As avaliações se darão em três turmas do período matutino composta de 30 alunos cada uma, com o total de 90.

Serão realizadas entrevistas por meio de questionários com objetivos e dissertativos, aplicados aos alunos durante as aulas de Língua Portuguesa, de 26 a 30 de novembro de 2012. Serão realizadas viagens na linha de ônibus uma vez por dia das 06:30 às 07:00 horas de segunda a sexta – feiras, no período de 03 a 14/12/12, onde serão também aplicados o mesmo questionário. Estes serão questionados à respeito da leitura feita de forma rápida e sem compreensão formal.

O questionário será elaborado, a partir da leitura de alguns livros referentes ao tema, (Marisa Lajolo 2001, Chartier 1994, Galeno Amorim 2007), que são voltados a prática da leitura, utilizaremos papéis e lápis avulsos, para responder o questionário, no momento das entrevistas, no Colégio e no decorrer da viagem, se necessário os alunos serão levados ao laboratório de informática, para facilitar em responder o questionário.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica desse projeto em estágio I tem como base os pressupostos dos seguintes autores Carolina Fernandes, Mônica Pereira Gonçalves, Marisa Lajolo, Maria Helena Martins, Magda Soares e Paulo

Freire com contribuições da base Nacional Comum Curricular (BNCC) e de outros autores, caso haja uma melhor especificação desse campo.

E partindo desse pressuposto,

todos nós construímos e reconstruímos nossa identidade enquanto somos atravessados pelos textos e das experiências alheias a que tenha acesso por meio dos textos (Paulino; Cosson, 2009, p. 69).

Nesse campo, a autor nos revela que a partir de busca por desafios com embasamentos no conhecimento de texto, embasados em situações adversas que, leva os educandos a conhecer em um primeiro momento um contato com um amontoado de palavras a serem decifradas por ele. E, assim, trazer informações sobre a leitura no Ensino Fundamental, partindo para os engajamentos e desafios a serem vistos na leitura.

Soares (2004, p. 97), "a alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no contexto de práticas sociais de leitura e de escrita e por meio dessas práticas, ou seja, em um contexto de letramento". Nesse sentido, a autora nos retrata concepções fundáveis onde a percepção entre o saber ler e entender o que estar ao seu redor requer práticas voltadas a seu meio, dessa forma pode-se dizer que o ensino da leitura e, ainda, da escrita, deve trazer consigo uma aplicabilidade cotidiana voltada ao contexto de vida dos discentes para que, de fato, seja eficiente e faça sentido ao estudante.

Criar condições de leitura não implica apenas alfabetizar ou propiciar acesso aos livros. Trata-se, antes, de dialogar com o seu leitor sobre sua leitura, isto é, sobre o sentido que ele dá, repito a algo escrito, um quadro, uma paisagem, a sons, imagens, coisas, ideias, situações reais ou imaginárias Martins (2007, p. 34) afirma a autora. Daí podemos de certa

forma perceber que um educando ao chegar ao 6º ano do Ensino Fundamental sem estar alfabetizado, terá pela frente um “campo minado” sem saber onde pisar e a leitura é uma atividade básica na formação cultural do ser humano, atende a diversas finalidades.

3 RESULTADO E DISCUSSÃO

Atualmente um dos grandes desafios para os educadores do ensino médio, é o entendimento do aluno do que lê. Aguiar (2003; 2010). É notado que muitos têm são analfabetos quanto a interpretação do que lhe é oferecido quanto a literatura. Amorim (2007), relata da importância da leitura e da formação de um leitor crítico. Transformações quanto à modalidade física, leitura silenciosa é voltada como uma prática física necessária no processo (CHARTIER,1994).

Lajolo (2001), convida o leitor a refletir sobre o que é Literatura e ter conhecimento de todas as controvérsias que envolvem este assunto no decorrer dos séculos, buscando avaliar o que é ou não literário dentro das concepções de arte literária na atualidade.

Enquanto criação da linguagem, a literatura tem uma característica social. É por meio da linguagem que se dá a interação do autor e do leitor. Tem também uma característica humana, já que trata de assuntos e temas que têm relação com a vida, como sentimentos, temores, desejos e afetos. A literatura evoca o imaginário do leitor porque cria uma outra realidade, que apresenta o que se acredita ser o real. É exatamente essa característica que dá ao texto literário caráter de fantasia e de imaginação:

O uso da fantasia na literatura infantil é mais um recurso de adequação do texto ao leitor (...) já que a criança compreende a vida pelo viés do imaginário. A partir da transfiguração da realidade pela imaginação, o livro infantil põe a criança em contato com o

mundo e com todos os seus desdobramentos.
(AGUIAR, 2001, p.83).

Por esse motivo, desperta sentimentos no leitor, estimulando o desenvolvimento do pensamento, a formação dos valores ideológicos e alimentando imaginário.

CONCLUSÃO

Por meio da experiência que o indivíduo é levado a descobrir os mistérios do texto e da leitura, já a mesma ajuda-o a compreender o poder de facilitar que a leitura tem permitido o conseqüentemente, o entendimento do seu uso, compreensão que, como se, requer o mergulho em situações adversas. Desse modo, entende – se que a leitura como atividade social e interativa, voltada à construção de sentidos, que são gerados na interlocução leitura -leitor-compreensão, frisando sempre o leitor, como inteirador desse processo.

É de conhecimento geral que a leitura tem sido um fator crucial quando se trata de escola. Entretanto, temos visto a real problemática ao depararmos com discentes que, ao chegar na primeira série dos anos finais do Ensino Fundamental tem sofrido uma ausência do “saber ler”, nesse sentido, o presente projeto terá a relevância observatório no campo da leitura em escolas públicas, conforme aponta Fernandes (2018, p. 25), “a leitura é importante para compreender os diferentes discursos que circulam na sociedade e para nos posicionarmos frente a eles com autoria e relativa autonomia”.

Ademais, o ato de ler, possibilita-nos a uma viagem imaginária e/ou uma busca por situações que possibilite cada a viver de forma fictícia essa viagem imaginária, de certa forma, esse ato acaba sendo apenas uma “ilusão” para muitos estudantes que chegam na primeira série do Ensino Fundamental sem estar amplamente alfabetizado, daí surge os vários

desafios aos professores(as) que, de certa precisam estabelecer novas estratégias de ensino para não deixar “de lado” esses educandos.

REFERÊNCIAS

Marisa Philbert Lajolo **leitura e leitores** (São Paulo SP 1944). Ensaísta, pesquisadora, crítica literária, autora de literatura juvenil e professora universitária.

Amorim galeno, **importância da leitura e da formação de um leitor crítico** 2007.

AGUIAR, Vera Teixeira & BORDINI, Maria da Glória (1993). **Literatura: a formação do leitor – alternativas metodológicas**. 2a ed. Porto Alegre, Mercado Aberto.

ANTUNES, Irandé Aula de português: encontro & interação. São Paulo, 2003.

AGUIAR, G. S.; BONAMINO, A.; FRANCO, C. **Que construtos incluir nos questionários contextuais do estudo longitudinal?** Como mensurá-los? Projeto Geres. Documento de trabalho. Rio de Janeiro: PUC-Rio/Laboratório de Avaliação da Educação, 2004.

BATISTA, Antônio Augusto Gomes. **Alfabetização, leitura e ensino de Português: desafios e perspectivas curriculares**. Revista Contemporânea de Educação – Faculdade de Educação v. 6, n. 12, 2011. Disponível em:

<http://www.revistacontemporanea.fe.ufrj.br/index.php/contemporanea/artic le/view/1400> Acesso em jul, 2012.

Roger Chartier, ascensão **a leitura silenciosa**, editora ática 1994.

QUESTIONÁRIO

1 – Leitura é_____.

2 – Leitor é aquele que: () viaja lendo () ler sem entender () ler com atenção

3- Você costuma ler por prazer? () sim () não () às vezes

4- Você acha que a leitura deve ser obrigatória na escola? Justifique – se.

5- Para você a leitura traz:

() conhecimento

() cultura

() distração

() prazer

6 – Na sua opinião, como a leitura deveria ser avaliada na escola?

() fichamento

() trabalhos escritos

() provas

() debates

() seminários

() teatros

7 – Que tipo de livro você gosta de ler e por quê?

_____.

8 – você costuma frequentar livraria?

() sim () não () raramente

9- Você vai a biblioteca, incentivado por quem?

() professores

() pais

() namorado (a)

() por conta própria

10 – Faça um breve comentário completando, a ler é:

Obrigado pela atenção!

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil